

O'TKIR HOSHIMOV ASARLARI TILI VA USLUBI

Alimqulov Sirojiddin Zafarovich

TerDU 2 - bosqich magistranti

Amonturdiyev Nurali Rashidovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7990564>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston xalq yozuvchisi O'tkir Hoshimov ijodiy faoliyati hamda asarlarida til va uslubni qo'llanilishi haqida fikr yuritiladi. Til va uslublar o'rganilish tarixi tadqiq qilinadi.

Kalit so'zlar: Til va uslubni o'rganilishi, badiiy tasvir vositalar, leksik, fonetik, grammatik vositalar.

LANGUAGE AND STYLE OF OTKIR HASHIMOV'S WORKS

Abstract. This article discusses the creative activity of the People's Writer of Uzbekistan O'tkir Hoshimov and the use of language and style in his works. The history of learning languages and styles is studied.

Key words: Language and style study, artistic image tools, lexical, phonetic, grammatical tools.

ЯЗЫК И СТИЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ОТКИРА ГАШИМОВА

Аннотация. В данной статье рассматривается творческая деятельность Народного писателя Узбекистана Откира Хошимова и использование языка и стиля в его произведениях. Изучается история изучения языков и стилей.

Ключевые слова: Языковедение, художественные образные средства, лексические, фонетические, грамматические средства.

O'zbek xalq yozuvchisi O'tkir Hoshimov umri davomida qimmatini yo'qotmaydigan asarlar yaratib, mustaqil vatanimizning adabiyoti va ma'naviy hazinasiga salmoqli hissa qo'shgan ijodkordir.

Adibning xizmatlari davlatimiz tomonidan munosib taqdirlangan. Xususan, "O'zbekiston Respublikasi xalq yozuvchisi" (1991) faxriy unvoni, "Mehnat shuhrati", "Buyuk xizmatlari uchun" ordenlari va boshqa mukofotlar shular jumlasidan.

Asarlari esa qariyb ellik yil davomida turli tillarda ikki yarim millionga yaqin nusxada chop etilgan yetmishdan ortiq kitobi adibni xalqimizning ardoqli farzandiga aylantirdi. Buning boisi uning aksariyat asarlarida inson qismati, dardi va istiroblarining yotishidir.

O'tkir Hoshimov "Bahor qaytmaydi" asarini yoshlik yillarini, universitetni endigina bitirgan yigitchaning his-tuyg'ulari aks etgan asar, "Dunyoning ishlari"ni ona haqidagi dardlar mujassam bo'lgan asar, "Ikki eshik orasida"ni ijodimdagi hayot tajribalari asosidagi salmoqli asar, "Tushda kechgan umrlar" esa yangicha mavzuda bo'lgani uchun qadrlidir, deb o'z asarlari haqida so'zlar edi. Yozuvchi badiiy asarlarda xoh u hikoya yoki qissa bo'lsin, xoh roman yoki drama hamisha inson haqida yozishga intilgan. Adibning "Urushning so'nggi qurboni", "Nega? Nega-a-a?!" degan hikoyalari, "Ikki eshik orasi", "Tushda kechgan umrlar" romanlari urush haqida. "Dunyoning ishlari" esa urush orqasidagi hayot haqida bo'lib, bizningcha, yozuvchi bu asarlarni urush oqibatlari va undan nafratlangani uchun yozgan.

Urushda g'olib podshoh, g'olib sarkarda, g'olib armiya bo'lishi mumkin, lekin hech qachon g'olib inson bo'lmaydi. Urushda g'olib odam ham, mag'lub odam ham baxtsiz. Sababi urush odamni o'ziga o'xshagan boshqa odamni o'ldirishga majbur qiladi. Odam o'ldirgan inson esa hech qachon baxtli bo'lolmaydi, deydi muallif.

“Tushda kechgan umrlar” romanida Rustam tankda ketayotib, o'liklarni mashinaga ortayotgan askarlarni ko'rib qoladi-da, to'xtaydi. Tushib qarasa, uning eng yaxshi ko'rgan do'sti Temurning jasadini ham ortishayotgan bo'ladi. Temurning afti tanib bo'lmas darajada pachoqlab tashlangani uchun uni qo'lidagi tatuirofkadan taniydi. U bir hovliga tanki bilan bostirib kiradi. Hammayoq chang-to'zon. Tankdan tushadi. Birpasdan so'ng ishkom tagidagi qizil ko'ylakni ko'radi. Beixtiyor yaqin borib qarasa, ko'ylak emas, yiqilib yotgan ayol ekan. Rustam uning ustiga egiladi, “Qo'rqmang, opa, biz sizga tegmaymiz”, deb yelkasidan tutsa, ayol yonboshiga ag'dariladi. Bu go'zal ayolning o'q teshgan bo'ynidan oqqan qon yarim yalang'och ko'ksiga tushadi. Shu payt vayrona kulbadan bir yarim ikki yoshdagi bola chiqib, ayolning boshiga keladi. “Mo'rjona”, “mo'rjona”, (“mo'rjona”, - ona degani) deb, uni ema boshlaydi. So'ng ilkis bosh ko'tardi-da, chirqillab yig'lab yuboradi. Bolaning og'zidan sut emas qon oqardi! Urushning qiyofasi-mana shu!

“Ikki eshik orasi” asaridagi Muzaffar ham, Munavvar ham urush ko'rgani yoq, ular urushdan keyin tug'ilgan. Ammo bu ikki yoshning uvol bo'lgan muhabbati, Munavvarning yigirma yoshda xazon bo'lgan navqiron hayoti, Muzaffarning qalbidagi shirin orzularning bir umrlik armon, hijronga aylanishi mash'um urushning o'zi bitgach, yigirma yildan so'ng ko'rsatgan “hunari” emasmi?!

Yer yuzida bo'layotgan har qanday urush – fojia. Bunday fojining oldini olish uchun esa urush qanchalik dahshat ekanligini batafsil qilib kelajak yosh avlodga qaysi yo'l bilan yetkazishni o'ylaydi, kishi. Adib o'z asarlarida rivoyatlardan ham mohirona foydalangan. Chunki ular asar mohiyatini, Qahramon dunyosini ochishga xizmat qiladi. Ba'zi rivoyatlarni adibning o'zi ham yaratgan bo'lishi mumkin.

“Yo'l bo'yidagi daraxt”:

“Katta yo'l bo'yida daraxt o'sardi. Ittifoqo, uning tagiga bir yo'lovchi keldi. Kun issiq, yo'lovchi charchagan edi. Daraxt soyasida o'tirib, dam oldi. Yo'lovchi ochiqqan edi. Qarasa daraxtda mevalar pishib yotibdi. U daraxtga chiqishga erindi, tosh otdi. Mevalar duv to'kildi. Yo'lovchi to'yguncha yedi. Manzil olis edi. Yo'lovchi daraxt shoxini sindirib, tayoq yasadi. Keyin... zahartang qildi. Yo'lovchi daraxt panasiga o'tdi... So'ng yo'lga ketdi... Daraxt boshqa yo'lovchini kuta boshladi. Bu daraxtning nomi Yaxshilik edi...”

Ona siymosi: Dunyoda hech qanday chegarani tan olmaydiganva quyosh kabi muttasil nur sohib turadigan sehrli kuch bor. Bu – Ona mehri!

Yozuvchining “Dunyoning ishlari” asarida har bir hikoya mustaqil asar sifatida berilgan. Ularning hammasida Ona obrazi bor. Agar ba'zilarida ishtirok etmagan bo'lsa ham uning ichki ruhiyatini yoritib, hikoya voqealaridan kelib chiqadigan hikmatni bir-biriga ulab turadi. Bu asar har jihatdan mukammalligi bilan ajralib turadi. Hajman katta bo'lmasa ham bu asarda yozuvchining insonparvarligi, insoniy fazilatlarini o'z aksini topgan. Adib Xurshid Do'stmuhammadning ta'biri bilan aytganda, “Dunyoning ishlari” da o'zbekning mushtipar, mushfiq va jafokash onasiga tirik haykal qo'yilgan. Albatta har bir inson zoti borki, dunyoni ona timsoli orqali anglaydi, ulg'ayadi, o'z o'rnini topadi.

REFERENCES

1. Yo'ldoshev B., Qurbonov T. Badiiy asar tili va uslubi masalalari, O'quv-uslubiy qo'llanma.- Samarqand: SamDU nashri, 2006, 88 bet.
2. Omonturdiyev J., Omonturdiyev A. So'z qo'llash san'ati, Termiz: "Jayhun"
3. Umurqulov B. Poetik nutq leksikasi. – T., Fan, 1990. – B.7.
4. Qilichev E. O'zbek tilining praktik stilistikasi. – T.: O'qituvchi, 1985. – B.8.
5. Normurodov R.U. Shukur Xolmirzayev asarlarining til xususiyatlari: Filol. fanlari nomzodi... diss. avtoref. – T., 2000. – B.4.
6. Sultonova M. Yozuvchi uslubiga doir. –T.: Fan, 1973. – B.3.
7. Mamajonov S. Uslub jilolari. – T.: Adabiyot va san'at, 1972. – B.80. 4